

SHUKUR XOLMIRZAYEV HIKOYASIDAGI DO‘STLIK TIMSOLI.**Qo‘ziyeva Shahrizoda***Urganch davlat universiteti**Filologiya fakulteti talabasi.*

Annotatsiya: Maqolada Shukur Xolmirzayevning "Sog‘inch" hikoyasidagi Ismat ismli obrazning do‘sti Azimga bo‘lgan mehri, bolalikdagi damlarga bo‘lgan sadoqati tufayli do‘stining past nazar bilan qarashiga ham mehr bilan javob qaytarganligi, do‘stlik degan yuksak maqomni pok saqlab qolgani haqida fikr yuritiladi.

Kalit so‘zlar: Kibr, shaharlik, do‘st, boychechak, sog‘inish, mehr, oqibat.

Qalb torlarini mayin chertadigan, nekbin tuyg‘ular ila har esga olganda yurak hapqirib ketadigan, insonni yoshidan qat’iy nazar chuqur o‘y-xayol surishga yoqimligina "majburlaydigan" tuyg‘u, do‘stlik deb ataladi. Do‘st, do‘stlik tushunchalari o‘zbek adabiyoti nasrida takrorlanmas o‘ringa ega holda turli xil asarlarda bitilgan esa-da, asarni o‘qiyotgan kitobxonning qalbida ajib, o‘ziga xos orziqish ila jonlanadi bu tuyg‘u. Shu o‘rinda, nasriy asarlari bilam buyuklik darajasiga chiqq olgan, qalami o‘tkir ijodkor Shukur Xolmirzayev ham bu mavzuga o‘zgacha yondashgan desak, adashmagan bo‘lamiz. Adib o‘zining "Sog‘inch" hikoyasida yoshlikdan birga o‘sgan ikki do‘st, Azim va Ismat hayotini qalamga olar ekan, do‘stlik naqadar buyuk ne‘mat ekanini Ismat obrazi orqali o‘quvchiga singdirgan. Hikoya prologida Azim ish yuzasidan shaharga ketadi. Va shu yerda yashab qoladi. Tabiiyki, shaharning havosi uni o‘zgartiradi. Qahramonimizning qay darajada o‘zgarganini, quydagi jumladan birgalikda guvohi bo‘lamiz:

"Azim tabiatan ko‘ngli bo‘sh, ta'sirchan yigit. Lekin besh yil shaharda yashab qoldi. Shahar odamlariga xos ishchanlik, vaqtini tejash, sovuqqonlik va bir qadar takabburlik paydo bo‘ldi unda". Ha, ko‘rib turganimizdek, Azimda biroz takabburlik

ham paydo bo'lgan edi. Bu esa, manmanlik, hech kimni mensimaslikka olib keladi. Azimning, ayniqsa, Ismatga bo'lgan muomalasida bu o'z ta'sirini ko'rsatmay qolmadi.¹

"Azim ota-onasiga ham kam xat yozardi. Ismatning esa o'nta xatiga bitta javob qaytarardi. Biroq Ismat shunga ham rozi: quvonchdan bolalardek o'ynoqlab, maktubni xotiniga ko'rsatar, tanish-bilishlariga maqtar edi".²

Xalqimizning, "oldingdan oqqan suvning qadri yo'q" naqlini eslashni, beixtiyor joiz deb bildik. Azim hech psant qilmagan sofdil, samimiy Ismatda, olifta, faqat o'zini o'ylaydigan shaharlik do'stlarida bor bo'lgan illatlar zarracha yo'q. Lekin, inson kimnidir qanchalik qadrlasa, shu daraja qadrsizlanadi. Ismatga Azimdan hech narsa: na mablag', na obro' va na yordam kerak emas. U shunchaki do'stini sog'inadi. G'ururli, hamma narsadan g'ururini ustun qo'yuvchi inson ikki dunyoda ham o'nta maktubga, atigi, bittagina javob xati olsa, ikkinchi u insonga hatto yaqinlashmaydi ham. Ammo, ko'rib turganimizdek, Ismat bir emas, o'nta maktub yozsa, Azim, o'zicha vaqti yo'q olifta, atigi bitta xabar jo'natadi. Azimning xatti-harakatlaridan ham ko'rinib turibdiki, u faqatgina o'ziga o'xshagan mansab egalariga laganbardorlik qilib, ularni ko'kka ko'taradi. Samimiy, bolalikdagi do'sti Ismatni esa hatto odam o'rnida ko'rmaydi.

"Taqdir g'alati ekan: Azim taniqli rahbar bo'lib ketti. Ismat esa oddiy xizmatchi bo'lib, qishloqda qoldi".³

Obro', mansab har doim ham siylaganiga berilmaydi. Balki, insoniyligini unutmaydimi, o'zligini, kim ekanini, yaqinlarini esdan chiqarmaydimi qabilida "sinab" ham berilishiga guvoh bo'lmoqdamiz, bizningcha. Shunday ekan, Ismat balki shu bois Azimni yolg'izlatib qo'ymas. Agar u ham Azimdan yuz o'girsas, Azim haqiqatan o'zligini, allaqachon unutgan bo'lar edi.

¹ Saylanma. Shukur Xolmirzayev. 1-jild. W.W.W. ziyouz.com kutubxonasi 23-bet.

² Saylanma. Shukur Xolmirzayev. 1-jild. W.W.W. ziyouz.com kutubxonasi 23-bet.

³ Saylanma. Shukur Xolmirzayev. 1-jild. W.W.W. ziyouz.com kutubxonasi 23-bet.

"Shunda Azim qor ichidan namozshomgunning so'la boshlagan gulidan bo'rtib chiqib turgan boychechaklarni ko'rib qoldi!

-Boychechak! -U bir nechasini uzib oldi. Gul tepasidagi qorlar tezda erib tushdi.... Azim gulning sovuqqina bandidan ushlab unga tikilib turar ekan, dili zavqu shavqqa to'lib-toshdi. Gul favqulodda nozik va iffatli edi. Azimning dilida favqulodda bolaligi uyg'ondi. U favqulodda shahardan kelganini unutdi. Shahar bergan hislatlar ham uni bir dam tark etdi

So'ng u birdan bularning hammasini esladi va yig'lagisi kelib ketdi".⁴ Azim ham bolaligini, do'stini sog'inishini endi his qildi. Bunga esa oddiygina, xokisor boychechak sabab bo'ldi. Nafaqat bolaligini, balki butun bolalik xotiralarini eslatdi u. Hatto yig'lagisi keldi. G'uborlardan holi, sof qalbli do'stlarini, kibr, mansab, obro' ortidan quvmagan yoshligi, hamma hammasi birma-bir ko'z oldidan o'tdi. Shu sof, beg'ubor davrning eng qimmatli xotirasi esa Ismat edi.

"Teraylik bo'lmasa, teraylik! -dediyu chopqillab boychechaklarni tera boshladi. Bir dasta qilib keltirib berdi".⁵

Ko'rib turganimizdek, Ismat xuddi o'sha, cholqillab yurgan bolalik davridagiday hozir ham do'sti uchun boychechaklar terib berdi. Do'stining quvonchi hamma narsadan ustun edi u uchun. Haqiqiy, chin, hech qanday manfaatlarga asoslanmaydigan, xuddi bolalikdagiday, bolalardek mehr taftiga burkangan do'stlik deya Ismatning, do'sti Azimga bo'lgan muhabbatida ham ko'rishimiz mumkin. Shu va shu kabi inson qadri, har zamonda ham ulug'lanuvchi, do'stga sadoqat, ne'matni ulug'lash fazilatlarini o'z hikoyalari qahramonlari xarakteriga singdira olgan adib Shukur Xolmirzayev har doimgiday kitobxonlar tahsiniga sazovor bo'la oldi. Aytishadiku, yozsang, shunday yozki, uni o'qib kitobxon o'ziga ibrat olsin, deya. Shukur Xolmirzayev ana shunday buyuk yozuvchilardan!

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Xolmirzayev. Sh . "Og'ir tosh ko'chsa" . Toshkent. 1980.

⁴ Saylanma. Shukur Xolmirzayev. 1-jild. W.W.W. ziyouz.com kutubxonasi 23-bet.

⁵ Saylanma. Shukur Xolmirzayev. 1-jild. W.W.W. ziyouz.com kutubxonasi 23-bet.

2. Qo‘shjanov. M. “O‘zbekning o‘zligi”. Toshkent. 1994.
3. Xolmirzayev. Sh. “Yo‘llar, yo‘ldoshlar”. Toshkent. 1984.
4. Mirzayev. T, Musaqulov. A, Sarimsoqov. B. “O‘zbek xalq maqollari” . Toshkent. 2005.